

GAZ SEMENTASYONLA SERTLEŞTİRİLEN 16MnCr5 ESU/ESR ÇELİĞİNDE İMAL EDİLEN YAKIT POMPA MİLİNDE IGO DERİNLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Erdoğan YILDIRIM^a, Fatih ÖZAYDIN^a, Yüksel ERTURHAN^a, Tarık GÜN^a
^aESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş, 58060, Sivas/TÜRKİYE

ÖZET

Bu çalışmada yeni nesil yakıt pompa millerinde kullanılan 16MnCr5 ESU/ESR çeliğinin aşınma direncini ve yorulma dayanımını olumsuz yönde etkileyen taneler arası oksidasyon (IGO)'nun, sementasyon yöntemi ile yüzey sertleştirme işleminden sonra derinliğinin 15µm'dan küçük olması için yapılan çalışmaları içermektedir. Deneylede 100mm çapında ve 30mm boyundaki numuneler kullanılmıştır. Parçalar 925°C 'de 0.95C potansiyelinde 20 saat ve 11 saat karbürizasyon işleminden sonra 840 °C'de 0,7 karbon potansiyelinde difüzyon işlemi gerçekleştirilmiş ve 60 °C'de 30 dakika yağda bekletilmiştir. Burada farklı karbürizasyon zamanlarının IGO'ya etkisi araştırılmıştır. Üçüncü aşamada parçalar 940 °C'de 1,05C konsantrasyonunda 11 saat bekletilerek karbürizasyon sıcaklığının IGO derinliğine etkisi araştırılmıştır. Ayrıca deneylede farklı karbürizasyon zamanlarında ve sıcaklıklarında parça yüzeyinden 1,6 mm derinlikte istenilen 550 HV değerinin elde edilmesi için ölçümler yapılmıştır. Farklı bir çalışma olarak sementasyon sonrasında parça yüzeyindeki IGO miktarının düşürülmesi için parçalar türbinli kumlama ve basınçlı kumlama sonucunda yüzeyindeki IGO derinlikleri ölçülmüştür. Çalışmalarda kısa karbürizasyon zamanında yüzeyde IGO 15 µm'nun altına düşürülmüştür fakat istenilen sertlik derinliği sağlanamamıştır. 940 °C'de 1,05 C potansiyelinde yapılan deneylede IGO 15 µm'a düşürülmüş, 1,6mm derinlikte 550 HV sertlik elde edilmiştir. İki farklı kumlama işleminde türbinli kumlama parça yüzeyindeki IGO derinliği düşürülememiştir. Basınçlı kumlama ile IGO 15 µm'nun altına düşürülmüş fakat parça yüzeyinden boyutsal ölçülerde değişme olmuştur.

Anahtar kelimeler: Yakıt pompa mili, Sementasyon, Taneler Arası Oksidasyon (IGO), Yorulma Dayanımı, Kumlama

ABSTRACT

REDUCTION OF IGO DEPTH ON THE FUEL PUMP SHAFT MANUFACTURED OF 16MnCr5 ESU/ESR STEEL HARDENED WITH GAS CEMENTATION

This study contains the oxidation between grains (IGO) which affect negatively the wear resistance and fatigue strength of the 16MnCr5 ESU/ESR steel used in new generation fuel pump shafts, to be smaller than 15µm after surface hardening operation with cementation method. In the trials, samples with 100mm diameter and 30mm length were used. The parts have been waited in potential 0.95C at 925°C for 20 hours and and in 0,7 carbon potential at 840°C after carburizing operation the diffusion operation was realized for 11 hours and 30 minutes at 60°C they have been waited in oil. Here, we have researched the effect of different carburizing times on the IGO. In the third phase, the parts have been waited in 1,05C concentration at 940°C for 11 hours in order to research the carburizing temperature on the IGO depth. Furthermore, measures were made in the trials in order to get the requested 550 HV value in 1,6mm depth of the part surface in different carburizing times and temperatures. In a different study, the IGO depth on the part surface after pressure blasting and turbine blasting was measured in order to reduce the IGO quantity on the part surface after cementation. In the studies the IGO was reduced on the surface lower than 15µm in short carburizing times but the requested hardness depth was not ensured. In trials made in potential of 1,05C at 940°C the IGO was reduced to 15µm and in 1,6mm depth 550HV was received. In the two different blasting operations, the turbine blasting has not reduced the IGO depth on the part surface. With the pressure blasting the IGO was reduced lower than 15µm but in the part surface there were changes in dimensional measures.

Key Words: Diesel Pump Shaft, Carburization, Intergranular Oxidation (IGO), Fatigue Resistance, Sand Blasting

1. GİRİŞ

Yakıt pompası silindir kapağında, vakum pompasının hemen arkasında bulunur. Görevi, yakıtı yakıt deposundan alarak enjektör-pompa ünitelerine iletmektir. Her iki pompa da eksantrik mili tarafından birlikte tahrik edilir ve bu nedenle “birlikte ikili pompa” olarak adlandırılır. [1]

Yakıt pompa millerinin temel yapısını oluşturan çelik parçaların aşınma dirençlerinin ve darbe dayanımlarının yüksek olması istenir. Bu durumu sağlamak için, kullanılan çeliğin kimyasal kompozisyonuna bağlı olarak yüzey sertleştirme işlemi uygulanır. Yüzey sertleştirme işleminin farklı yöntemi vardır. Gaz sementasyonu, sonuçları itibarıyla daha homojen, sürekliliğinin daha fazla olması ve nispeten insan sağlığı ve güvenliği açısından daha az risk içermesinden dolayı sürekli çalışmaya izin vermesiyle diğer yöntemlere nazaran avantajlı bir konuma sahip olmaktadır. [2-3]

2. SEMENTASYON İŞLEMİ

Sementasyon çelikleri karbon oranları % 0.2 nin altında olan çeliklerdir. Sementasyon işlemi sonrası yüzeyler sert ve aşınmaya dirençli, iç kısımları ise yumuşak ve tok olması istenilen darbeli ve değişen kuvvete maruz kalan dişli çarklar, miller, makaralar, kesici takımlar gibi uygulama alanlarına sahiptir. Sertleştirilmenin sonradan yapılması ve sertleştirme öncesi yumuşak çeliklerle aynı özelliklere sahip olması talaş kaldırılarak işlenmesini kolaylaştırır. Sertleştirilmesi istenmeyen ve yumuşak kalması arzu edilen yüzeylerin bakırla kaplanarak korunması, iç kısımların tok olması sonucu çarpılma ve çatlak oluşumunun minimuma indirilebilmesi gibi avantajlara sahiptir. [2]

Malzemelerde bileşiği oluşturan atomlar, hangi ortam olursa olsun aynı kimyasal bileşime sahip olmak için “difüzyon” olarak isimlendirilen yayılma eğilimindedir. Bu durum boşluk ve ara yer atomu gibi mekanizmalarla gerçekleşir. Sıcaklık yükselmesi yayılmayı hızlandırır. Difüzyon, atomun çevresi ile bağlarını kurtarması, sonra atomların arasındaki boşluklardan geçmesi ve yeni çevresi ile yeniden bağ kurması aşamaları ile gerçekleşir. Genelde atomlar yüksek konsantrasyonlu bölgeden düşük konsantrasyonlu bölgeye yayılma eğilimindedir. [2]

Karbürleme sırasında elde edilen derinlik sıcaklık ve zamana bağlıdır ve aşağıdaki formülle ifade edilir. [2]

$$SD=K \sqrt{t} \quad (1)$$

Burada:

SD : Sementasyon derinliği

K : Sıcaklık ve çeliğin kimyasal bileşimine bağlı difüzyon sabiti

t : Sementasyon süresidir.

Toplam sementasyon derinliği ile etkili sementasyon derinliği birbirine karıştırılmamalıdır. Etkili sementasyon derinliği genelde, toplam sementasyon derinliğinin 2/3’ü ile 3/4’ü arasındadır. 0,76 mm’ den daha az sementasyon derinlikleri için tek bir döngü yeterli olacaktır. Daha fazla derinlik istenildiğinde ise iki aşamalı (karbürleme difüzyon) bir proses gerekir. [2]

Tipik olarak, sementasyon ve su verme prosedürleri sonunda 60-63 HRC lik bir kabuk sertliği ve 10-40 HRC’ lik bir çekirdek sertliği elde edilmekle beraber, kabuk ve çekirdek sertlikleri, çeliğin kimyasal bileşimine, iş parçasının kesit kalınlığına ve ısıtma işlem prosedürüne bağlıdır. Sementasyon işlemi yapıldığı ortama göre üç şekilde uygulanmaktadır: Gaz ortamda sementasyon işlemi, sıvı ortamda sementasyon işlemi ve katı ortamda sementasyon işlemi. [2]

2. TANELER ARASI OKSİDASYON (IGO)

Manganez ve Silisyum: Taneler arası oksidasyonu. Bir gaz sementasyon fırınının iç atmosferi öncelikle CO, CO₂, H₂, H₂O ve N₂ den oluşur. Karbon potansiyeli, metan veya propan gibi bir hidrokarbon gazı ilavesiyle kontrol edilir. Bu gazlara ek olarak, karbonlama sırasında yüzey oksidasyonuna neden olan az miktarda oksijen mevcuttur. Bu Gaz Sementasyon atmosferine maruz kaldığında Silisyum, mangan ve krom ile oksitler oluştururlar. Oksitler, tipik olarak ostenit tane sınırları üzerinde 10 ~20 µm bir derinliğe kadar oluşurlar. Oksijenin difüzyon kolaylığı nedeniyle bu yollar boyunca oluşum gerçekleşir. Buna ek olarak, yüzey oksidasyonu, matrisin sertleşebilirliğini sağlayan krom,

mangan elementlerini ortadan kaldırır. Bu, su verme üzerine ferrit, Perlit veya beyrit gibi non-martensit mikro yapıların oluşumu ile sonuçlanabilir. Non-martensitik yapının oluşumu kuvvet ve basma kalıntı gerginliklerinin her ikisini de zayıflatır. [3-5]

IGO'nun düşürülmesi için yapılan denemede; Bir gaz sementasyon çalışmasında yüksek oksit potansiyeli elementler içeren SAE 4320 çeliğinde, alaşım kimyası kontrol edilerek neredeyse taneler arası oksidasyon (IGO) elimine edilmiş ve ardından yorulma performansı artırılmıştır. [3-5] Şekil 1 de; düşük Cr içeren 4320 çeliğinde silisyum ağırlık yüzdesi 0,34'den 0,07 ye sistematik olarak düşürülerek, IGO derinliğine karşılık gelen bir azalma ile sonuçları gösterilmiştir. Şekil 2'de gösterildiği gibi bükme yorulma dayanıklılık sınırları yaklaşık olarak 1100-1500 MPa arasında IGO derinliğinin artması ile artış göstermiştir. Temel olarak düşük Si alaşımı (0.07 Si) kullanarak, sonradan oksidasyon ve yorulma özelliklerini geliştirmek için mangan içeriği ağırlık yüzdesi 0,65 den 0,31 düşürülmüştür. Düşük mangan içeriği her nasılsa taneler arası oksidasyonda kayda değer bir düşme yaratmamıştır. Ancak dayanıklılık sınırlarını Mn azalması ile 1250 den 1350 MPa yükselmiştir.[3-5]

Şekil 1. Sementasyon 4320 çeliğinin, silisyum içeriğinin oksidasyon derinliğine etkisi.

Şekil 2. Sementasyon 4320 çeliğinin taneler arası oksidasyon derinliğinin yorulma dayanım etkisi.

Taneler arası oksidasyon başarıyla proses teknolojileri ile kontrol edilmiştir, ancak yüzey oksitlenmesinde ki bir azalma her zaman yorulma performansı gelişmesi anlamına gelmez. Geleneksel gaz karbürleme, plazma ve vakum karbürleme gerçekleştirilen ortamlar oksijen içermez ve IGO derecesi çok azdır. Ek olarak, bu işlemler önemli ölçüde karbonlama süresini azaltmak beraber yüksek sıcaklıklar ve karbürleme karbon potansiyelleri ile elde edilebilir. Ancak, aşırı östenit tane büyümesi ve zor karbon potansiyeli kontrolü genellikle bu teknikler ile ilişkilidir ve düşük yorulma performansı sağlamıştır. [3-5]

Şekil 3. 0.6Mn-0.14Si modifiye 4320 çeliğinin taneler arası kırılma kökeni Oksit kapsama. SEM mikrografı.

4. DENEYSEL ÇALIŞMA

Deneysel çalışmalarda kullanılan 16MnCr5 ESU/ESR sementasyon çeliği extürize formda temin edilmiş olup kimyasal kompozisyonu Çizelge 1’de verilmiştir. Çalışmalarda 100mm çapında ve 30mm boyunda numuneler kullanılmıştır. Deneylerde Aichelin marka sementasyon fırını kullanılmıştır. İlk denemelerin fırın sertleştirme koşulları şekil 4’te verilmiştir. Karbürizasyon sıcaklığı olarak 925°C ve fırının karbon potansiyeli 0,95 olarak ayarlanmış, Karbürizasyon süresi olarak parçalar 20 saat bekletilmiştir. Ardından parçalar difüzyon işlemi için 830 °C’de 0,7 karbon potansiyelinde 1,5 saat bekletilmiştir. Ardından parça yüzeyinden istenilen sertlik değerini elde etmek için 60 °C deki yağa alınarak 30 dakika bekletilip sertleştirilmiştir. Fırından alınan parçalar temperleme işlemi için 180 °C’de 2 saat bekletilmiştir. İkinci aşamada karbürizasyon zamanının IGO’ya etkisini görmek için karbürizasyon süresi düşürülerek sementasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamadaki sementasyonda sadece karbürizasyon zamanı 11saat olarak belirlenmiştir ve diğer işlem parametreleri sabit tutulmuştur. İşlem parametreleri şekil.5’te gösterilmiştir.

Çizelge.1. Deneysel çalışmalarda kullanılan 16MnCr5 ESU/ESR çeliğinin kimyasal kompozisyonu. (Chemical composition of 16MnCr5ESU/ESR steel used in the experimental study).

Element	C	Si	Mn	Cr	S	P
% Ağ	0,14	0,12	0,96	0,74	0,008	0,010

Son denemede istenilen derinlikte sertlik elde edebilmek için karbürizasyon zamanı 11 saat seçilmiştir. İşlem sıcaklığı 940 °C ve karbon potansiyeli 1,05 olarak belirlenmiştir. Numuneler difüzyon işleminde 830 °C de 0,7 karbon potansiyelinde 3 saat tutulmuş ve sertleştirme işlemi için 60 °C’deki yağda 30 dakika bekletilmiştir. Parçalar temperleme işlemi için 180 °C’de 2 saat tutulmuştur. İşlem parametreleri şekil.6’da belirtilmiştir.

Şekil.4. 20 saat karbürize yapılan sementasyon işleminin şematik gösterimi.

Şekil.5. 11 Saat karbürize yapılan sementasyon işleminin şematik gösterimi.

Şekil.6. 11 saat karbürize yapılan ve 3 saat difüzyon işleminde beklenen parçaların sementasyon işleminin şematik gösterimi.

IGO değerindeki değişimler iki farklı karbürizasyon zamanı sonrasında parçalarda oluşan IGO derinliği Nikon MA 200 metal mikroskobu ile ölçülmüştür. İşlem parametrelerindeki değişiklik sonucunda sertlik derinliğinde meydana gelen değişim shimadzu marka sertlik ölçüm cihazı ile 1kgf yük altında vickers sertlik değerleri ölçülmüştür.

IGO değerinin düşürülmesi için diğer bir çalışma kumlama işlemi ile parça yüzeyinden IGO derinliğinin düşürülmesi şeklinde olmuştur. Bu çalışma için parçalar şekil 4'teki işlem parametreleri ile sertleştirilmiştir. Yüzeyi sertleşen parçaların IGO miktarları türbinli kumlama makinesi kullanılarak, 10 dakika boyunca S70 ve S110 standartlarında kumlar parça yüzeyine püskürtülmüş IGO temizlenmeye çalışılmıştır. İlk aşamada parçaların yüzeyindeki IGO miktarı türbinli kumlama makinesi kullanılarak, 10 dakika boyunca S70 ve S110 standartlarında kumlar parça yüzeyine püskürtülmüştür. İkinci aşamada parçalar basınçlı kumlama makinesine konarak 30 saniye boyunca AFS 50-70 boyutundaki silis kum taneleri 7-8 bar hava basıncı ile parça yüzeyine püskürtülmüştür. Her iki aşamadaki IGO değerinde meydana gelen değişimler mikro yapı fotoğraflarında alınan ölçümler ile belirlenmiştir.

5. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA

5.1. SERTLEŞTİRME SONUCUNDA IGO DEĞİŞİMİ

Şekil 4'teki işlem parametreleri kullanılarak gerçekleştirilen sertleştirmede 20 saat karbürizasyon sonucunda IGO derinliği şekil.7'de gösterilmektedir.

Şekil.7. 925°C’de 0,95 C potansiyelinde 20 saat karbürizasyonun IGO derinliğine etkisinin mikro yapı fotoğrafı

İstenilen sertlik derinliğini elde etmek için uzun süre karbürizasyonda bekletilen parçalarda IGO derinliği yüksek çıkmaktadır. Parça yüzeyinde alınan ölçümlerde IGO derinliği 28-34 µm arasında ölçülmektedir. 20 Saatlik karbürizasyon işleminden sonra sertlik derinliği grafiği şekil 8’de ve parçanın mikro yapısı şekil 9’da verilmiştir.

Şekil.8. 925 °C’de 20 saatlik karbürizasyonun sertlik derinliğine etkisi grafiği.

Şekil.9. 925 °C’de 20 saatlik karbürizasyonun mikro yapı fotoğrafı. (%2 nital ile dağlanmış).

İkinci aşamada sadece karbürizasyon zamanında yapılan değişiklik ile 11 saat karbürizasyon işlemi gerçekleştirilen parçaların sementasyon sonrasında yüzeyindeki IGO derinliği şekil 10’da gösterilmektedir.

Şekil.10. 925°C'de 0,95 C potansiyelinde 11 saat karbürizasyonun IGO derinliğine etkisinin mikro yapı fotoğrafı.

Parçalarda karbürizasyon zamanında yapılan değişiklik sonucunda IGO derinliği azaldı fakat parçalarda elde edilen sertlik derinliğinde düşme meydana geldi. Parça yüzeyinden alınan ölçümlerde IGO derinliği 10-12 µm arasında ölçülmüştür.

11 Saatlik karbürizasyon işleminden sonra sertlik derinliği tablosu şekil.11'de ve parçanın mikro yapısı şekil 12'de ve verilmiştir.

Şekil.11. 925°C'de 11 saatlik karbürizasyonun sertlik derinliğine etkisi grafiği.

Şekil.12. 925 °C'de 11 saatlik karbürizasyonun mikro yapı fotoğrafı. (%2 nital ile dağlanmış).

Son aşamada yapılan deneylerde parçalarda istenilen derinlikte sertlik elde edip hem de düşük IGO elde etmek için 940 °C’de 1,05 C potansiyelinde 11 saat karbürizasyon işlemi gerçekleştirildi. Parçaların difüzyon zamanı uzatılarak 3 saate çıkarıldı ve diğer işlem parametreleri değiştirilmedi. Yapılan değişiklikler sonrasında elde edilen IGO derinliği Şekil 13’te gösterilmektedir.

Şekil.13. 940 °C ve 1,05 C potansiyelinde 11 saat karbürizasyon işlemi yapılan ve 3 saat 830 °C’de difüzyon işleminin IGO derinliğine etkisi.

Parçalarda karbürizasyon sıcaklığında, karbürizasyon süresinde ve difüzyon zamanında yapılan değişiklik sonucunda IGO derinliği azaldı ve parçalarda istenilen sertlik derinliği elde edildi. Parça yüzeyinden alınan ölçümlerde IGO derinliği 13-15 µm arasında ölçüldü.

940 °C’de 1,05 C potansiyelinde 11 saatlik karbürizasyon ile 3 saatlik difüzyon sonucun da sertlik derinliği tablosu şekil 14’te parçanın mikro yapısı şekil.15’de verilmiştir.

Şekil.14. 940°C’de 11 saatlik karbürizasyonun sertlik derinliğine etkisi grafiği.

Şekil.15. 940 °C’de 11 saatlik karbürizasyonun mikro yapı fotoğrafı. (%2 nital ile dağlanmış)

5.2. KUMLAMA İŞLEMİ SONUCUNDA IGO DEĞİŞİMİ

Kumlama işlemi ile IGO derinliğini düşürmek için yapılan çalışmalarda kullanılan parçaların yüzeyi 925 °C’de 20 saat karbürizasyon, 840 °C’de 1,5 saat difüzyon, 60 °C’de 30 dakika yağa daldırma ve 180 °C’de 2 saat temperleme işlemi gerçekleştirilen parçalar kullanılmıştır. Parçalar ilk aşamada türbinli kumlama makinasına koyulmuş, parçaların üzerine 10 dakika boyunca S70 ve S110 standartlarında çelik bilyeler çarptırılmıştır. Kumlama öncesi ve kumlama sonrasında IGO derinliğinde meydana gelen değişim Şekil 16’da ve şekil 17’de verilmiştir.

Şekil.16. 20 saat karbürize işlemi sonucunda yüzeyde oluşan IGO derinliği. (Türbinli kumlama öncesi)

Şekil.17. 20 saat karbürize işlemi sonucunda yüzeyde oluşan IGO derinliğinin türbinli kumlama sonrasındaki değişimi.

Bu çalışmada yer yer IGO temizlenmesine rağmen 20 saat karbürize işlemi sonucunda oluşan IGO istenilen 15µm boyutuna indirilememiştir.

İkinci aşamadaki çalışmalarda basınçlı kumlama kullanılmış parçalara AFS 50-70 boyutunda silis kumu 7-8 bar basınç ile 30 saniye boyunca parça yüzeyindeki kumlanmıştır. Kumlama öncesi ve sonrasındaki parça yüzeyindeki IGO değişimi şekil.18 ve şekil 19’de verilmiştir.

Şekil.18. 20 saat karbürize işlemi sonucunda yüzeyde oluşan IGO derinliği (Basınçlı kumlama öncesi).

Şekil.19. 20 saat karbürize işlemi sonucunda yüzeyde oluşan IGO derinliğinin basınçlı kumlama sonrasındaki değişimi.

Bu çalışmada 20 saat karbürize işlemi sonucunda oluşan IGO istenilen 15µm boyutuna düşürülmüştür.

6. SONUÇLAR

Bu çalışmada 16MnCr5 ESU/ESR çeliğinde istenilen derinlikte sertlik elde etmek için yapılan sementasyon işlemi sonucunda parça yüzeyinde oluşan IGO'nun giderilmesi için parçalara farklı sementasyon işlem parametreleri ve farklı kumla yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.

1. 925°C de 0,95 C potansiyelinde 20 saat yapılan karbürizasyon işleminde istenilen sertlik derinliğinin sağlayabilmek için numunelerin fırında kalma süreleri fazla olduğundan IGO derinliği 28-34 µm arasında elde edilmiştir. Sertlik derinliği 1,6 mm’de 551 HV elde edilmiştir.
2. 925°C de 0,95 C potansiyelinde 11 saat yapılan karbürizasyon işleminde IGO derinliği 10-12 µm arasında ölçülmüştür. Sertlik derinliği 1mm’de 579 HV değeri elde edilmiştir. İstenilen sertlik derinliğine ulaşamamıştır.
3. 940°C de 1,05 C potansiyelinde 11 saat yapılan karbürizasyon işleminde IGO derinliği 13-15 µm arasında ölçülmüştür. Sertlik derinliği 1,6 mm’de 556 HV ölçülmüştür. Burada 925 °C de yapılan karbürizasyon süresi ile aynı olmasına rağmen IGO derinliğinin farklı çıkması yüksek karbürizasyon sıcaklığından kaynaklanmaktadır.

4. Yapılan çalışmalar ile IGO değerinin karbürize zamanı ile orantılı olarak değiştiği, sementasyon süresi arttıkça IGO derinliğinin de arttığı gözlemlenmiştir.
5. Türbinli kumlama tezgahında kumlanan numunelerde sementasyon işleminde yüzeyde toplanan kurum temizlenmesine rağmen IGO derinliğinde her hangi bir değişim gözlemlenmemiştir.
6. Basınçlı hava ile silis kumunun numune üzerine püskürtülmesi işleminde yüzeyden talaş kaldırıldığı için IGO yüzeyden temizlenmiştir. Fakat burada yüzey kalitesi düşmektedir. Ayrıca yüzeyden talaş kaldırılması nedeniyle parça boyut ölçüleri bir miktarda düşmektedir.

KAYNAKLAR

1. T.C Milli Eğitim Bakanlığı ‘Dizel Motorların Yakıt Sistemleri 3’ Motorlu araçlar Teknolojisi, Ankara 2006
2. Öz Saraç, U. Yılmaz, R. Erkerer, F. A. Uzun, H. ‘Sementasyon İşlemi Yapılan Çeliklerde Mikro Sertlik ve Mikro yapı Değişimlerinin İncelenmesi’ Metalurji, Sayfa 34-38
3. J.P. Wise, G. Krauss, D.K. Matlock ‘Microstructure and Fatigue Resistance of Carburized Steels’ Colorado School of Mines, Golden, Colorado, sayfa 1154-1155
4. W.E. Dowling Jr., W.T. Donlon, W.B. Coppel, R.A. Chernenkoff, and C. v. Darragh, "Bending Fatigue Behavior of Carburized Gear Steels: Four-Point Bend Test Development and Evaluation", SAE Report No.960977, Society of Automotive Engineers Inc., Warrendale, Pa., 1996.
5. B.E. Cornelissen, "Alloying and Processing Approaches to Improved Bending Fatigue Performance of Carburized Gear Steels", Ph.D. Thesis, Colorado School of Mines, Golden, Colorado, June, 1999.